

O'ZBEKISTONDA IJTIMOY PEDAGOGIKANING RIVOJLANISH TARIXI

Zoirova Maftuna Xayrulla qizi¹, Abdumurotova Mashxura Ikromjon qizi², Qarshiyev
Alisher Bakir o'g'li³

^{1,2,3} Chirchiq Davlat Pedagogika universiteti, Pedagogika fakulteti pedagogika yo`nalishi
2-bosqich talabalari;

Ilmiy rahbar: Allayorova Sarvinoz Baxtiyorovna

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17971709>

Annotatsiya. O'zbekistonda ijtimoiy pedagogikaning rivojlanish tarixi insoniyat sivilizatsiyasining ilk bosqichlaridan boshlanadi. Ibtidoiy jamoalarda tarbiya jarayoni ijtimoiy tajribani yosh avlodga yetkazish orqali amalga oshirilgan. Antik davr faylasuflari — Suqrot, Aflotun, Arastu va Demokritlar tarbiyaning jamiyatdagi o'rni, shaxsni ijtimoiylashuvi hamda axloqiy kamolot g'oyalarini ilgari surganlar. O'rta asrda Al-Xorazmiy, Farobiy, Beruniy, Ibn Sino va Ulug'bek kabi allomalar ilm, ma'naviyat va axloqni uyg'unlashtirgan pedagogik qarashlarni rivojlantirdilar. Mustaqillik davrida ijtimoiy pedagogika fan sifatida shakllanib, yoshlarni ijtimoiy hayotga tayyorlash, ularning huquqlarini himoya qilish, jamiyatga moslashuvini ta'minlash yo'nalishida rivoj topdi. Bugungi kunda O'zbekistonda ijtimoiy pedagogika ta'lim tizimi, ijtimoiy himoya, ma'naviy tarbiya va ijtimoiy faoliyatning ajralmas qismi sifatida e'tirof etilib, shaxsning har tomonlama kamol topishida muhim o'rin egallaydi.

Kalit so'zlar: ijtimoiy pedagogika, rivojlanish tarixi, qadimgi davr, tarbiya, ijtimoiylashuv, Suqrot, Aflotun, Arastu, Demokrit, Al-Xorazmiy, Farobiy, Beruniy, Ibn Sino, Ulug'bek, mustaqillik davri, ta'lim tizimi, ijtimoiy himoya, yoshlar tarbiyasi, ma'naviy qadriyatlar, shaxs kamoloti.

Abstract. The history of the development of social pedagogy in Uzbekistan begins with the early stages of human civilization. In primitive communities, the process of education was carried out by transmitting social experience to the younger generation. The philosophers of antiquity - Socrates, Plato, Aristotle and Democritus - put forward the ideas of the role of education in society, the socialization of the individual and moral perfection. In the Middle Ages, scholars such as Al-Khwarizmi, Farooqi, Beruni, Ibn Sina and Ulugbek developed pedagogical views that combined science, spirituality and morality. During the period of independence, social pedagogy was formed as a science and developed in the direction of preparing young people for social life, protecting their rights, and ensuring their adaptation to society. Today, social pedagogy in Uzbekistan is recognized as an integral part of the education system, social protection, spiritual upbringing and social activity, and plays an important role in the comprehensive development of the individual.

Keywords: social pedagogy, history of development, ancient times, upbringing, socialization, Socrates, Plato, Aristotle, Democritus, Al-Khwarizmi, Faroubi, Beruni, Ibn Sina, Ulugbek, period of independence, education system, social protection, youth education, spiritual values, personal development.

Аннотация. История развития социальной педагогики в Узбекистане начинается с ранних этапов развития человеческой цивилизации. В первобытных общинах процесс воспитания осуществлялся путём передачи социального опыта подрастающему

поколению. Философы античности – Сократ, Платон, Аристотель и Демокрит – выдвинули идеи о роли образования в обществе, социализации личности и нравственном совершенствовании. В средние века такие учёные, как Аль-Хорезми, Фаруки, Беруни, Ибн Сина и Улугбек, развивали педагогические взгляды, сочетавшие науку, духовность и нравственность. В период независимости социальная педагогика сформировалась как наука и развивалась в направлении подготовки молодёжи к общественной жизни, защиты её прав и обеспечения её адаптации в обществе. Сегодня социальная педагогика в Узбекистане признана неотъемлемой частью системы образования, социальной защиты, духовного воспитания и общественной деятельности и играет важную роль во всестороннем развитии личности.

Ключевые слова: социальная педагогика, история развития, древность, воспитание, социализация, Сократ, Платон, Аристотель, Демокрит, Аль-Хорезми, Фаруки, Беруни, Ибн Сина, Улугбек, период независимости, система образования, социальная защита, воспитание молодёжи, духовные ценности, развитие личности.

Kirish. O‘zbekistonda ijtimoiy pedagogikaning shakllanishi va rivojlanishi chuqur tarixiy, falsafiy hamda madaniy ildizlarga ega. Insonni ijtimoiy hayotga tayyorlash, uning shaxs sifatida kamol topishida tarbiyaning o‘rni qadimdan xalqimiz ma’naviy merosida muhim ahamiyat kasb etgan. Qadimiy davrlarda “Avesto” ta’limotida insonparvarlik, ezgulik va jamoaga foydali bo‘lish g‘oyalari ilgari surilgan. Antik davr mutafakkirlari — Suqrot, Aflotun, Arastu va Demokritlar tarbiyani jamiyat taraqqiyotining asosi deb bilganlar. O‘rta asrlarda Al-Xorazmiy, Farobiy, Beruniy, Ibn Sino va Ulug‘bek kabi buyuk allomalar ilm-fan, axloq va ta’limni uyg‘unlashtirgan pedagogik qarashlari bilan ijtimoiy pedagogika taraqqiyotiga asos bo‘ldilar. Mustaqillik yillarida ijtimoiy pedagogika O‘zbekistonda mustaqil fan sifatida shakllanib, yoshlarni ijtimoiy hayotga tayyorlash, ularning huquq va manfaatlarini himoya qilish, ijtimoiy muammolarni hal etishga yo‘naltirilgan tizim sifatida rivojlanmoqda. Mazkur mavzu bugungi kunda insonparvarlik tamoyillariga asoslangan ta’lim-tarbiya jarayonini takomillashtirish va jamiyat barqarorligini ta’minlashda dolzarb ahamiyat kasb etadi.

Asosiy qism. O‘zbekistonda ijtimoiy pedagogikaning rivojlanish jarayoni qadimiy davrlardan boshlangan bo‘lib, bu fan jamiyat taraqqiyoti, inson tarbiyasi va ijtimoiy muhit bilan chambarchas bog‘liqdir. Ijtimoiy pedagogika — insonni jamiyatga moslashtirish, uni ijtimoiy hayotga tayyorlash va shaxs kamolotini ta’minlashga yo‘naltirilgan ilmiy-amaliy faoliyatdir. Uning shakllanishi uzoq tarixiy bosqichlarni bosib o‘tgan bo‘lib, har bir davrda o‘ziga xos g‘oya, yondashuv va nazariy asoslar bilan boyigan.

Ijtimoiy pedagogika rivojlanishining birinchi bosqichi qadimgi davrlardan XVII asrgacha bo‘lgan davrni qamrab oladi. Bu davrda ijtimoiy tarbiya insoniyatning tabiiy ehtiyoji sifatida shakllanib, yosh avlodni hayotga tayyorlash, axloqiy me’yorlarni o‘rgatish asosiy maqsad bo‘lgan. Arxeologik va etnografik manbalarga ko‘ra, qadimiy jamiyatlarda bolalarni mehnatga, jamoa bilan yashashga va bir-biriga yordam berishga o‘rgatish tizimi mavjud bo‘lgan. Antik davr faylasuflari — Suqrot, Aflotun, Arastu, Demokrit va Kvintilian kabi mutafakkirlar ijtimoiy tarbiyaning mohiyatini falsafiy jihatdan yoritganlar. Suqrot “O‘zingni angla” g‘oyasi orqali shaxsiy o‘zlikni tarbiyalashni, Aflotun esa davlat va tarbiyaning o‘zaro bog‘liqligini asoslagan. Arastu inson tarbiyasini shaxs manfaatlarini bilan uyg‘unlashtirishni ilgari surgan.

Ijtimoiy pedagogika rivojlanishining ikkinchi bosqichi XVII–XIX asrlarga to‘g‘ri keladi. Bu davrda demokratik o‘zgarishlar, ilm-fan taraqqiyoti va ijtimoiy ongning yuksalishi natijasida

tarbiya masalalariga yangicha yondashuv paydo bo‘ldi. G‘arbda ijtimoiy pedagogik g‘oyalar davlat siyosati darajasiga ko‘tarildi. Bolalarning huquqlarini himoya qilish, kambag‘al qatlamlarni qo‘llab-quvvatlash, yetim bolalarga yordam ko‘rsatish kabi faoliyatlar ijtimoiy tarbiyaning tarkibiy qismiga aylandi. Shu davrda ijtimoiy pedagogikaning asosiy vazifalari — insonni ijtimoiy muhitga tayyorlash, ijtimoiy tenglikni ta‘minlash va jamoaviy hayot ko‘nikmalarini shakllantirish sifatida belgilandi.

Uchinchi bosqich XX asr boshlariga to‘g‘ri keladi. Bu davrda ijtimoiy pedagogika alohida ilmiy yo‘nalish sifatida shakllandi. Germaniya, Angliya va AQSHda ijtimoiy qonunchilik tizimlari yaratilishi, bolalar tarbiyasi va himoyasiga e‘tibor kuchayishi bu fan taraqqiyotiga katta turtki berdi. Shu davrda E. Meyman, S. Xoll, E. Torndayk, R. Shteyner kabi olimlar ijtimoiy pedagogikaning psixologik va pedagogik asoslarini yaratdilar. Ularning ishlarida shaxsni har tomonlama o‘rganish, ijtimoiy muhitning tarbiyaviy ta‘siri, o‘quvchi faoliyatini rag‘batlantirish kabi masalalar ilgari surilgan.

O‘rta asrlar Sharq mutafakkirlari esa ijtimoiy pedagogikaning nazariy poydevorini mustahkamlab bergan. Al-Xorazmiy ta‘limni mantiqiy fikrlash bilan uyg‘unlashtirgan; Farobiy esa “Fozil odamlar shahri” asarida jamiyatni baxt-saodatga eltuvchi tarbiya tizimi haqida so‘z yuritgan. Beruniy ilmiy metodlarni ishlab chiqib, axloqni insoniylikning ijtimoiy ifodasi sifatida talqin etgan. Ibn Sino ta‘limda jamoaviy o‘qitish, axloqiy tarbiya, mehnat tarbiyasi va inson psixologiyasining o‘zaro bog‘liqligini yoritgan. Ulug‘bek ilm-fanni jamiyat taraqqiyotining asosi sifatida ko‘rib, yoshlarni ma‘naviy kamolotga chorlagan. O‘zbekiston mustaqillikka erishganidan so‘ng, ijtimoiy pedagogika fan sifatida alohida e‘tibor qaratiladigan soha bo‘lib rivojlandi. Mustaqillik davrida bu fan milliy qadriyatlar, ma‘naviy meros va zamonaviy pedagogik yondashuvlar uyg‘unligida shakllandi. Ijtimoiy pedagogika yoshlarni jamiyat hayotida faol ishtirok etishga tayyorlash, ularni ijtimoiy muammolarni hal etishga jalb qilish, ijtimoiy tenglik va adolat tamoyillarini shakllantirishni o‘z oldiga maqsad qilib qo‘ydi. Bugungi kunda O‘zbekiston ijtimoiy pedagogikasi ta‘lim, psixologiya, sotsiologiya va huquqshunoslik bilan chambarchas bog‘liq holda rivojlanmoqda. Oliy ta‘lim muassasalarida ijtimoiy pedagogika fani o‘qitilib, amaliyotchi ijtimoiy pedagoglar tayyorlanmoqda. Ularning faoliyati bolalar, yoshlar, nogironligi bo‘lgan shaxslar va ijtimoiy himoyaga muhtoj qatlamlar bilan ishlashni qamrab oladi. Shuningdek, bu yo‘nalishda N. Egamberdiyeva, S. Xaydarov, A.A. Axmedov kabi olimlarning tadqiqotlari muhim ilmiy asos bo‘lib xizmat qilmoqda. Ularning ishlarida ta‘lim jarayonida ijtimoiy fanlarning o‘rni, shaxsni ijtimoiy faoliyatga tayyorlash, tarbiyaviy texnologiyalarni qo‘llash kabi masalalar yoritilgan.

Hozirgi davrda ijtimoiy pedagogika yoshlarning ijtimoiy faolligini oshirish, ularni ma‘naviy barkamollikka yetaklash, milliy qadriyatlarga sodiqlik ruhida tarbiyalashda asosiy vosita hisoblanadi. “Yangi O‘zbekiston – yangi ta‘lim” konsepsiyasi doirasida bu fan shaxsni har tomonlama qo‘llab-quvvatlash, ijtimoiy adolatni qaror toptirish va fuqarolik jamiyatini rivojlantirish yo‘lida muhim o‘rin tutadi. O‘zbekiston ijtimoiy pedagogikasining bugungi bosqichi tarixiy tajriba, xalq pedagogikasi, milliy an‘ana va zamonaviy ilmiy yondashuvlarni o‘zida mujassam etgan holda, insonni ijtimoiy jihatdan barkamol etib tarbiyalashga xizmat qilmoqda.

Xulosa. O‘zbekistonda ijtimoiy pedagogikaning rivojlanish jarayoni uzoq tarixiy ildizlarga ega bo‘lib, u inson tarbiyasi, ijtimoiy muhit va jamiyat taraqqiyoti bilan bevosita bog‘liqdir. Qadimiy davrlardan boshlab yosh avlodni hayotga tayyorlash, jamoaviy qadriyatlar va axloqiy me‘yorlarni shakllantirish xalq pedagogikasining muhim yo‘nalishi bo‘lgan. Antik

davr faylasuflari — Suqrot, Aflotun va Arastu, shuningdek, Sharq allomalari — Al-Xorazmiy, Farobiy, Beruniy, Ibn Sino va Ulug‘beklarning asarlarida ijtimoiy tarbiya va inson kamoloti masalalari chuqur yoritilgan. Mustaqillik yillarida esa ijtimoiy pedagogika mustaqil fan sifatida shakllanib, ta’lim va tarbiya tizimida keng qo‘llanila boshladi. Bu fan yoshlarni ijtimoiy hayotga tayyorlash, ularning huquqlarini himoya qilish, ijtimoiy faollik va fuqarolik mas’uliyatini rivojlantirishga qaratilgan. Bugungi kunda O‘zbekiston ijtimoiy pedagogikasi milliy qadriyatlar, insonparvarlik va zamonaviy yondashuvlar uyg‘unligida taraqqiy etib, jamiyatning barqaror rivojlanishida va shaxsning har tomonlama kamol topishida muhim ahamiyat kasb etmoqda.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Bakirova N., Maxsudova M. (2024). O‘zbekistonda ijtimoiy pedagogikaning rivojlanish tarixi. “Science and Education” ilmiy jurnali, 5-jild, 3-son.
2. Egamberdiyeva N. (2009). Ijtimoiy pedagogika. Darslik. – Toshkent: O‘zbekiston Milliy universiteti nashriyoti.
3. Axmedov A.A. (2023). Ijtimoiy pedagogika. O‘quv qo‘llanma. – Buxoro: “Kamolot” nashriyoti.
4. Xaydarov S.A. (2023). O‘quvchilarni tarbiyalashda ijtimoiy fanlarni o‘qitishning didaktik imkoniyatlari. “Science and Education” ilmiy jurnali, 5(1), 271–275.
5. Xaydarov S.A. (2023). Pedagogik faoliyatda o‘qituvchi o‘zida kompetentlik sifatlarini shakllantirishi. “Raqamli ta’lim: muammo va yechimlar” to‘plami, 1(1), 64–67.
6. Xaydarov S.A. (2021). The role of the use of fine arts in teaching the history of the country. “Cutting Edge Science” xalqaro ilmiy-amaliy konferensiyasi materiallari, 41–43-betlar.
7. Farobiy A.N. (1989). Fozil odamlar shahri. – Toshkent: Fan nashriyoti.
8. Ibn Sino A.A. (1980). Tadbiri manzil. – Toshkent: G‘afur G‘ulom nomidagi adabiyot va san’at nashriyoti.
9. Beruniy A.R. (1973). Qadimgi xalqlardan qolgan yodgorliklar. – Toshkent: Fan nashriyoti.
10. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining “Yangi O‘zbekiston – yangi ta’lim” konsepsiyasi. (2022). – Toshkent.